

“АСФАЛЬТБЕТОН ҚОПЛАМАЛИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИНГ
СУРИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИ”

Мухтарова Масуда Хабибовна

Тошкент шаҳар, Тошкент Давлат Транспорт

Университети, 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада автомобиль йўллари соҳасида долзарб муаммоларни тадқиқ этиш ва бу муаммоларнинг ечимини топиш кераклиги ҳақида баён этилган. Сурилишга чидамли бўлган асфальтбетон қоришмалар таркибини танлаш ҳақида келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: автомобиль йўллари, транспорт воситалари, асфальтбетон, қоплама, деформация, силжишга қаршилик, юқори ҳарорат, йўл пойи

Оғир ва кўп юк кўтарувчи транспорт воситаларнинг ҳаракати ва табиий-иқлим омилларининг бирлашган таъсири остида шаҳар кўчалари ва автомобиль йўлларида нуқсонлар ва деформациялар келиб чиқади. Деформациялар ҳосил бўлиш жараёнини аниқ вақт оралиғида тахмин қилиш мумкин эмас ва бу кўп омилларга боғлиқ:

-иқлим шароити;

-жойнинг грунт-гидрологик шароитлари;

-АБЗларда ишлаб чиқарилган асфальтбетон аралашмаси сифати;

-қурилиш технологияси сифати ва бошқалар.

Юқоридаги барча омиллар биринчи босқичда микроёриқларнинг ҳосил бўлишига олиб келади, улар ўсиши ва кўпайиши кейинчалик эса ёриқлар ҳолатига ўтиши ва ундан кейин чуқурчалар пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Амалдаги ГОСТ 50597-2017 га асосан йўлларда чуқурликларнинг рухсат этилган ўлчамларини белгилайди. Бунга кўра –узунлиги 15см, кенглиги 60 см ва чуқурлиги 5 см ли бўлган нуқсонлар 5 кун ичида тикланиши керак. 0,09 м²

дан кам ва 5 см дан паст бўлган чуқурликлар ҳали йўл қопламасининг бузилиши деб тан олинмаган.[1]

Автомобиль йўлларида фойдаланиш даврида салбий оқибатларнинг юзага келиши йўл тўшама материалларининг сифат даражаси пастлиги, қурилиш жараёнида ишлатилган механизмларнинг талабга мос танланмаганлиги, йўл пойи тупроғига намлик ва шу каби бошқа омилларнинг ҳисобга олинмаганлигини кўрсатади. Республикадаги барча автомобиль йўллари ўтган ҳудуд майдонлари амалда тупроғи, ер тузилиши, геологик ва гидрологик шароити билан ажралиб туради. Йўл пойи ва тўшама қатламлари мустақамлигига табиий шароит ўзгариши ва оғирлик кучларининг ўзгариши таъсир қилади.

Республикада ҳудудида юқори (иссиқ) ва паст (совуқ) ҳароратлар фарқи 75°C гача етиши мумкин. Январ ойида ҳарорат жанубдан шимолга қараб 0°C дан -12°C гача камайиб боради, июль ойида эса ҳарорат кўтарилиб бориб, 25°C дан 32°C гача етади. Энг кам намликка эга бўлган ҳавонинг юқори ҳарорати Термиз шаҳрида ($+47^{\circ}\text{C}$) энг паст ҳарорат (-34°C) Каттакўрғон шаҳрида қузатилган. Ўзбекистон ҳудудидаги тупроқнинг йил давомидаги ҳарорати мусбат бўлади. Айрим пайтларда 15 кунгача ҳаво совиганида ер қатлами 15 см гача чуқурликда музлаши мумкин. Куннинг кўпинча иссиқ бўлиши ернинг чуқур музлашига имкон бермайди.

Ўзбекистон Республикасидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида 97% минерал материаллар ва органик боғловчилардан ташкил топган қоришмалардан иборат. Ундан асфальтбетон қопламали йўллар 53% ташкил этади. Умумфойдаланишдаги автомобиль йўлларида кенг габаритли оғир юкли (ўққа тушадиган юклама 13.0 т) транзит қатновининг ўсиб бориши, таъмирлашлараро муддатларга риоя қилинмаётганлиги туфайли, йўл қопламаларини қуриш ва сақлашда айрим муаммолар келиб чиқмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётининг деярли барча тармоқлари самарадорлиги кўп жихатдан йўллар тармоғининг ишончилигига боғлиқ. Йўл тармоғини ривожлантиришда тармоқ манфаатларидан ташқари, геосиёсий жихатлар,

транзит позициясининг афзалликларидан фойдаланиш, ЯИМнинг транспорт интенсивлигининг пасайиши, экологик хавфсизликни таъминлаш ва бошқаларни таъкидлаш мумкин.

Мамлакатда истеъмолчиларни ишончли, қулай, хавфсиз ва тежамкор транспорт алоқалари билан таъминлайдиган транспорт-коммуникация тармоғини яратиш муаммосини ҳал қилиш катта аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси автомобил йўллари тармоғининг умумий узунлиги 184 минг км дан ортиқ. Улардан 42 869 км умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари дир.

1.1-расм. Ўзбекистоннинг умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари тармоғи.

Автомобиль йўллари тўшамасига оғир юк автомобилларининг таъсирини ўрганиш нафақат мамлакатимизда балки, бутун дунё мамлакатлари учун ҳам муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланади. Илмий назарияларга кўра, асфальтбетоннинг хизмат қилиш муддати 16-20 йилни ташкил этади, лекин лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш жараёнларида ҳамда материалларнинг ишлаб

чиқариш технологиясида йўл қўйилган камчиликлар, материалларнинг сифатсизлиги туфайли унинг фойдаланиш муддатини камайишига олиб келади.

Маълумки, асфальтбетон қопламаси бир қатор ижобий хусусиятларга ва юқори транспорт-эксплуатацион кўрсаткичларга эга. Оғир транспорт воситалари таъсирида секин емирилади, нисбатан юқори мустаҳкамлик, деформация, реологик хусусияти ҳамда барқарор иқлим шароитлар ва сувлар таъсирига чидаши, гигиеналиги, таъмирлашнинг ва қопламаларни кучайтиришнинг қулайлиги билан ажралиб туради.

Асфальтбетоннинг энг асосий хоссалари унинг механик хусусиятлари сиқилишга, чўзилишга, сурилишга, силжишга ва ишқаланишга чидамлилигидир. Асфальтбетон боғловчиларнинг силжиш мустаҳкамлиги асфальтбетонга нисбатан катта бўлади. Асфальтбетон таркибида чақиқтош миқдори 50% бўлса, фазовий каркас ҳосил бўлиб силжишга мустаҳкам бўлади. Асфальтбетоннинг асосий камчиликларидан бири, унинг мустаҳкамлиги деформацияланиш хусусиятига ҳарорат таъсирига боғлиқлигидир. Об-ҳавонинг юқори ҳарорати учун асфальтбетоннинг мустаҳкамлигидан ташқари, асосий чекланган кўрсаткич қилиб, силжишга қаршилик кўрсаткичи олинган.

Асфальтбетон хоссаси ҳарорат билан боғлиқ бўлганлиги учун, ҳарорат ёз даврида 50⁰ С гача кўтарилиши ҳисобига қоплама юзаси 60-70⁰ С гача кўтарилиши мумкинлиги туфайли, асфальтбетон юмшайди ва унинг мустаҳкамлиги 50⁰ С да талаб қилинган 20⁰ С га нисбатан 3-4 марта камаяди. Натижада юқори ҳароратда юмшаган ва пластик ҳолатга келган асфальтбетонда деформация пайдо бўлади. Автомобиль ҳаракатида горизонтал куч таъсирида асфальтбетонда сурилиш вужудга келади ва деформация пайдо бўлади. Асфальтбетоннинг сурилишга чидамлилиги юқори ҳароратда унинг мустаҳкамлигига боғлиқ. Асфальтбетон учун ишлаб чиқилган меъёрий хужжатларда маҳаллий иқлим шароитлари ҳисобга олинмаган. Сурилишга барқарорлик кўп даражада асфальтбетон таркибидаги минерал материаллар зарраларининг қисмига боғлиқ. Минерал

материалларнинг энг асосий кўрсаткичларидан бири унинг ғоваклилигидир. Бузилишни секинлаштириш учун асфальтбетон таркиби зарраларнинг ўзаро юзасини кучайтириш керак. Бунинг учун эса замонавий композицион йўл қурилиш материаллари сингари қоришма таркибига тўйинган фаол тўлдирувчилар қўшилади. Асфальтбетон қоришмасидаги дарзларнинг кўпайиши ва ниҳоят бузилиш жараёнини секинлаштиришда қўшилган тўлдиргичлар дарз йўналишига тўсик бўлади, молекулалар тўпламини ўзаро мустаҳкам ёпиштиради. Асфальтбетон қопламали йўлнинг сифатли бўлиши учун асфальтбетоннинг тузилишини зич ва тўлдиргичларнинг ўзаро ёпишиш кучи катта бўлиши лозим. Асфальтбетон тузилишини таъминловчи асосий қўшилма сирти фаоллаштирилган минерал кукундир. Унинг қандай тоғ жинсидан олинганлиги битумнинг хоссасига катта таъсир кўрсатади. Асфальтбетонга қўшиладиган минерал кукунни олишда оҳаккарбонат тоғ жинслари, ишлаб чиқариш чиқиндилари –тошкўмир кули, сланец кули ёки табиий майдаланган доломит кукунни, саз тупроқ, қурум ва бошқалар ишлатилади. Асфальт қоришма тузилишининг шаклланишида минерал кукуннинг майдалилик даражаси қанчалик юқори бўлса, унинг битум билан бирикиш фаоллиги ортади. Битум билан минерал кукун бўтқасига қўшилган кум асфальтбетоннинг мустаҳкамлигига, зичлигига, деформация ва бошқа хоссаларига кескин таъсир қилади. Асфальт қоришманинг сурилишдаги зўриқишига кум доналарининг қаршилиги катта бўлади.

Асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларида ғилдирак изи деформациясини пайдо бўлишини олдини олиш учун, “Уником” фирмаси томонидан ишлаб чиқарилган “Унирем” модификатори тавсия қилиш мумкин. Ушбу модификатор асосий компоненти юқори ҳароратга бардошли фойдаланишдан чиқариб ташланган транспорт воситалари шиналаридан олинган фаол каучук кукундир. Ривожланган айрим давлатларда эскирган автомобиль шиналарини битум модификатори сифатида узок вақтдан буён фойдаланиб келмоқда. АҚШ нинг айрим компаниялари 60 йилларда резина

чиқиндиларидан йўл қопламалари учун ишлатиладиган полимер кукунларни ишлаб чиқаришган [2].

Шу билан бирга, унинг олиниш усулларининг аксарияти 0.2 ммдан бир неча сантиметргача бўлган нисбатан катта зарраларни олиш имконини беради. Кичик зарраларни олиш энергия сарфини кўпайишига олиб келади. Одатда жуда катта эластик каучук зарралари иссиқ битумга киритилади, кейин яхшилаб аралаштирилади ва бир хил таркибли аралашма олинади.

Юқори ҳарорат ва транспорт воситалари ҳаракат туфайли содир бўладиган ғилдирак изи деформацияси ҳосил бўлишига қаршилик кўрсатади ва қолдиқ деформация юзага келмайди. “Унирем” модификаторидан фойдаланган ҳолда асфальтбетон қоришмасини ишлаб чиқаришда қайта ишлашни талаб қилмайди. “Унирем” порошок куруқ ҳолда кўшилади ва киздириб компонентлар билан аралаштирилади [3].

“Унирем” модификатори асфальтбетон қоришмасида қўлланилганда:

- Сурилишга қаршилигини сезиларли даражада оширади;
- Ҳарорат туфайли пайдо бўладиган деформацияларни сезиларли даражада даражада камайтиради;
- Ғилдирак изи деформациясини олдини олади;
- Оқим ва қоплама силжишларининг олдини олади;
- Сувга юқори чидамлилиқ;
- Асфальтбетон қоришмасини ишлаб чиқариш технологияси ўзгартиришлар киритмайди ва объектда асфальтбетонни жойлаштириш технологияси;
- Асфальтбетон қопламали йўлларда транспорт–эксплуатацион кўрсаткичларини яхшилади;
- Қопламанинг хизмат муддатини ва таъмирлаш харажатларини камайтиради;
- Турли иқлим зоналарида қўллаш мумкинлиги;
- Экологик муаммоларни бартараф этиши.

“Унирем” модификаторидан фойдаланилганда асфальтбетон коришмасини ётқизиш ва зичлаш ШНҚ 3.06.03 талабларига мувофиқ амалга оширилади. “Унирем” иқтисодий самарасини таъмирлаш ораликларининг узайишида кўришимиз мумкин. Одатий асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларида таъмир муддати ўртача 5 йил бўлса, модификатор қўшилганда таъмир муддати ўртача 7 йилга ортгани кўришимиз мумкин [3].

“Унирем“ модификаторидан фойдаланиш автомобиль йўлларида, шу жумладан ёзги даврларда ўта юқори ҳарорат шароитида ғилдирак изи деформация хосил бўлиши муаммосини ҳал қилади. Россия Федерациясида “Унирем” қўлланилиб натижалари таҳлил қилинганида, ғилдирак изи деформацияси ўртача 50% гача камайганлигини хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ГОСТ 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы
2. Презентация “Дорожные покрытия нового поколения”. “Новые технологии строительства” Москва 2015 г.
3. З. У. Георгиевна “Резинобитумные композиты на основе дорожного битума и активного резинового порошка (АПДДР): получение, структура, реологические свойства, применение” кандидатский диссертация. Москва 2016 г.